

INFORMATIKAGA OID INTERAKTIV VEB SAYT YARATISH VA UNDA TIBBIYOT SOHASIDA FOYDALANISH METODIKASI

¹Bahronova Durnigor G‘ayrat qizi, ²Shukurova Shahribonu Sobitjon qizi, ³Vohidov Dilshod Alikulovich

¹Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1 – son davolash ishi 108- guruh talabasi, ²Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1 – son davolash ishi 109- guruh talabasi, ³assistent, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066277>

***Annotatsiya.** Kompyuter texnologiyalarini o‘rni boshqa sohalardagi kabi tibbiyotda ham beqiyos hisoblanadi. Axborot texnologiyalarini tibbiyotda qo‘llanilishini takomillashtirish bilan bir qancha insonlar yumushlarni yengillashtirish, ish samaradorligi va sifatini yaxshilashga erishilishi mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** Interaktiv veb-sayt, tibbiyot informatikasi, foydalanuvchi interfeys dizayni, veb dasturlash texnologiyasi, elektron sog‘liqni saqlash, virtual uslubiy birlashmalar, virtual muhokamalar, virtual fikr.*

KIRISH

Hech kimga sir emaski, kompyuter texnologiyalari zamonaviy jamiyatning deyarli barcha jabhalariga: siyosat, mudofaa, o‘yin-kulgi, ta‘lim va boshqa ko‘p narsalarga kirib bordi. Tibbiyot ham bundan mustasno emas.

Hozirgi vaqtda kompyuterlar tibbiyotning ko‘plab sohalarda keng tarqalgan. Bular kompyuterlashtirilgan shifokor buyrug‘iga kirishdan boshlab - shifokor retseptlarining kompyuterlashtirilgan tizimi, operatsiyalar paytida jarrohlarga yordam beradigan robot stajyorlar bilan yakunlanadi. Shuningdek, kompyuterlar klinikalar ishida muhim rol o‘ynaydi, turli ma‘muriy vazifalarni rejalashtirish va bajarish, moliyani kuzatish, inventarizatsiyani o‘tkazish va hokazolarda yordam beradi.

***Adabiyotlar taxlili va metodologiya:** Web-sayt – bir qancha web-sahifalarning mantiqiy birlashmasi.*

Tibbiyotda Web-saytlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun veb saytlarni yaratish har bir muassasa oldida turgan birlamchi vazifalar qatoriga kiradi. Bunday saytlarni yaratish uni o‘rganish mobaynida internet tizimi bilan bog‘liq omillarni hisobga olish lozim. Bunday omillar sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- dunyo bo‘yicha internet xizmati imkoniyatlarining kengligi;
- veb-saytlar xizmatidan foydalanishning oddiyligi;
- Web-texnologiyalarni tarqatishdagi qulaylik;
- real vaqt masshtabida axborotlarga bo‘lgan talablar;
- muassasa va xususiy shaxslarning o‘zlari to‘g‘risidagi axborotlarni internetga joylashtirishga intilishi;

- tarmoq ma‘lumotlar bazasida global masshtabdagi ixtiyoriy ma‘lumotlarni to‘plash.

Internetdagi barcha muassasa uchun yaratilgan veb-saytlarni o‘z navbatida bir necha turga ajratish mumkin:

- o‘rgatuvchi internet manbalari;
- maslahat beruvchi internet manbalari;
- axborotli internet manbalari;

- baholovchi internet manbalari;
- taqdimotli internet manbalari;

Maslahat beruvchi internet veb-saytlariga turli telekonferensiyalar, virtual kengashlar, virtual uslubiy birlashmalar, muammoviy kengashlar, virtual muhokamalar, virtual fikr almashinishlar va hokazolarni misol keltirish mumkin.

Axborotli internet veb-saytlariga elektron qo‘llanmalar, kutubxonalar, lug‘atlar, kataloglar, virtual axborot ma‘lumotnomalarni keltirish mumkin.

Internetga asoslangan ma'lumotlar odamlarning o‘z-o‘zini parvarish qilish masalalari va tibbiyot provayderlar bilan o‘zaro munosabatlari bilan bog‘liq umumiy qarorlariga ta'sir qiladi. Odamlar o‘zlariga g‘amxo‘rlik qilishda ishtirok etishlari uchun yuqori sifatli ma'lumotlarga muhtojdirlar. Biroq, internetda malakali ma'lumotlar talab qilinadigan standart mavjud emas va veb-saytlardagi ma'lumotlar nazorat qilinmaydi. Bu shuni anglatadiki, ba'zi veb-saytlar professional ko‘rsatmalarga mos kelmaydigan past sifatli yoki noto‘g‘ri tarkibga ega ma'lumotlarni nashr etishi mumkin. Shuning uchun, odamlar past sifatli ma'lumotlarga duch kelishadi.

Oddiy foydalanuvchilar sifatli onlayn ma'lumotni baholay olmasligi va aniqlay olmasligini hisobga olsak, ularning sog‘lig‘iga tibbiy veb-saytlar tahdid solishi mumkin. Shunday qilib, ishonchsizlik va ishonch haqida xavotirlar ortib boradi.

Umuman olganda, tibbiy veb-saytlar sifatiga turli omillar ta'sir qiladi va veb-sayt dizayni ana shu asosiy omillardan biridir. Veb-sayt tuzilishi, asosan veb-saytlarning turli qismlari o‘rtasidagi munosabatni ifodalaydi va veb-saytning turli qismlarining funksiyalarini ham tasniflaydi. Veb-saytlarning umumiy grafik ko‘rinishi, sahifa elementlarini joylashtirish, kontent taqdimoti, tasvirlar va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish veb-saytning ko‘rinishi va jalb qilishga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi. Shuning uchun tibbiy veb-sayt vizual tuzilishining foydalanuvchilarning ushbu veb-saytlarga bo‘lgan ishonchidagi roli turli matnlarda boshqa omillarga qaraganda ko‘proq ahamiyatga ega. Bundan tashqari, veb-saytning tashqi ko‘rinishi salomatlikni baholash vositalari tomonidan ko‘rib chiqiladi. Europe 2002 da tibbiy veb-saytning sifatini baholash nufuzli vositalardan biri hisoblanadi. Netscoring vositasida tibbiy veb-saytlarni baholashning sakkiz mezonidan biridir.

Tibbiy veb-saytlarining ko‘rinishining asosiy xususiyati foydalanuvchilarning ularga bo‘lgan ishonchiga ta'sir qiladi. Shunday qilib, sog‘liq bilan bog‘liq tashkilotlar o‘z dizaynlarini yaratishga harakat qiladilar va maqsadli foydalanuvchilarni o‘ziga jalb qiladigan tarzda ishlaydilar. Yomon dizayn foydalanuvchilarning tashkilot taqdim etgan xizmatlarga bo‘lgan ishonchini xam yo‘qotadi. Biroq, sog‘liqni saqlash veb-saytlari dizayni bo‘yicha xalqaro aniq bir qo‘llanma mavjud emas. Faqatgina AQSh, Buyuk Britaniya va Avstraliya kabi davlatlarda tibbiy veb-sayt dizaynini loyihalash uchun bazi ko‘rsatmalar mavjud. Ushbu ko‘rsatmalar ular bilan bog‘liq tashkiliy maqsadlar va foydalanuvchilarning ehtiyojlariga asoslanadi. Taniqli, xalqaro sog‘liqni saqlash tashkilotlari tibbiy veb-saytlar dizayni vizual tuzilishini rivojlantirish bo‘yicha tegishli ko‘rsatmalar beradi. Keng qamrovli yo‘riqnomani ishlab chiqish esa tibbiy veb-saytlarini loyihalash uchun foydali bo‘lishi mumkin. Joriy tadqiqot bo‘yicha turli manbalarni ko‘rib chiqish shuni ko‘rsatadiki: turli xalqaro nashrlar tomonidan chop etilgan manbalardan kelib chiqqan xolda tashkilotlar bir xil mezonlarga amal qilmasligi ma‘lum bo‘ldi. Bu esa tibbiy veb-saytlarning turli xil bo‘lib qolishiga olib keladi. Sog‘liqni saqlash veb-saytlarda xalqaro darajadagi dizayn, va standart ko‘rsatma bo‘lishi tavsiya etiladi.

Muammoga yechim sifatida internetdagi tibbiyotga oid ma'lumotlarning sifati va ishonchliligini oshirishga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlar kiritilishi mumkin:

1. Tibbiy ma'lumotlarga qo'yiladigan standartlarni yaratish va joriy qilish:

Sertifikatlash tizimi: Tibbiy ma'lumotlar taqdim etadigan saytlar uchun sertifikatlash yoki akkreditatsiya tizimini joriy qilish. Masalan, veb-saytlarga faqat yuqori malakali mutaxassislar tomonidan tekshirilgan tarkibni joylashtirish shartini qo'yish. Saytlar bu standartlarga mos kelishini tasdiqlash uchun mutaxassislar tomonidan muntazam tekshiruvlar o'tkaziladi.

Me'yoriy talablarni joriy qilish: Tibbiy saytlar uchun xalqaro yoki mahalliy talablar va qoida-me'yorlarni ishlab chiqish, shu jumladan, kontentning dolzarbligi, ishonchliligi va aniq manbalarga asoslanganligini keltirish.

2. Tibbiy ma'lumotlarni nazorat qilish va yangilab borish:

Mazmun nazorati: Saytlarda joylashtiriladigan har qanday tibbiy ma'lumotni nashr qilishdan oldin professional mutaxassislar tomonidan tekshirish mexanizmini joriy qilish. Shu bilan birga, mazmunning dolzarb bo'lib qolishini ta'minlash uchun vaqti-vaqti bilan yangilanishi kerak.

Avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari: Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish texnologiyalaridan foydalanib, noto'g'ri yoki zararli ma'lumotlarni aniqlash uchun avtomatlashtirilgan tizimlar yaratish. Bu tizimlar ma'lumotlarning sifati va to'g'riligi yuzasidan ogohlantirish beradi.

3. Tibbiy ma'lumotlarga ishonch belgilarini qo'llash:

Ishonch belgilarini joriy qilish: Sifatli tibbiy ma'lumotlarni taqdim etadigan saytlar uchun maxsus "ishonch belgisi" ni joriy qilish. Bu belgi foydalanuvchilarga sayt mazmunining sifatli va tekshirilganligini bildiradi.

Mutaxassislar tomonidan baholanishi: Veb-saytlar o'z kontentini tibbiyot sohasi mutaxassislari tomonidan baholatishi, ular sayt kontentini tekshirib, uni qay darajada ishonchli ekanligini ko'rsatib berishi lozim.

4. Odamlarni o'z-o'zini parvarish qilishda sifatli ma'lumotlardan foydalanishga o'rgatish:

Savodxonlik va ishonchli manbalarni tanlash: Foydalanuvchilarga ishonchli va tekshirilgan tibbiy saytlarni qanday tanlashni o'rgatish. Bu jarayonda foydalanuvchilar saytdagi kontentning manbasini, mazmuni mutaxassislar tomonidan baholanganligini va uni kim ishlab chiqqanini tekshirish ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

Tibbiyot muassasalari va tibbiy muassasalardan ma'lumot olishga rag'batlantirish: Odamlarni tibbiy muammolar yuzasidan o'z shifokorlari bilan bog'lanishga va ishonchli ma'lumot olishda shifokor maslahatlariga amal qilishga undash.

5. Mobil ilovalar va tibbiy platformalarni rivojlantirish

Interaktiv tibbiy ilovalar: Shaxsiy sog'liqni saqlashni monitoring qilish va sifatli tibbiy ma'lumotlarni taqdim etish uchun mo'ljallangan ishonchli mobil ilovalar va veb-platformalarni rivojlantirish. Bu ilovalar foydalanuvchilarga haqiqiy va tasdiqlangan ma'lumotlar taqdim etish imkonini beradi.

Mutaxassis maslahatlariga asoslangan platformalar: Tibbiyot provayderlari tomonidan tavsiya etilgan ishonchli ma'lumotlarga ega platformalar yaratish. Bu orqali foydalanuvchilar ishonchli va sifatli ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin.

Ushbu chora-tadbirlar odamlarning sog'liqni saqlashda to'g'ri qarorlar qabul qilishlariga yordam berishi va noto'g'ri ma'lumotlardan kelib chiqadigan xavf-xatarlardan himoya qilishi mumkin.

Muhokama: Vizual tuzilma dizayni muvofiq bo'lishiga yordam beradigan tamoyillar va ko'rsatmalar veb-saytlar izchilligini oshirishi mumkin. Bunga ba'zi mamlakatlar ya'ni AQSh, Buyuk Britaniya va Avstraliya kabilarda sog'liqni saqlash tashkilotlari mualliflik qilganligini

misol qilib keltirish mumkin. AQShda Sog'liqni saqlash tashkiloti va Inson Departamenti Xizmatlarni loyihalash bo'yicha yo'riqnomasini chop etgan. Unga qarashli tashkilotlarning sog'liqni saqlash veb-saytlari nazorat qilinadi. Yo'riqnomada kiritilgan ba'zi elementlar dizayn jarayoni, foydalanuvchi tajribasini optimallashtirish, kirish imkoniyati, asosiy sahifani loyihalash tartib-qoidalarini, sahifa tartibi, taqdimoti mazmuni va ro'yxati veb-saytga kiritilgan elementlardir. Bu xususiyat veb-sayt dizayniga kiritilishi kerakligi baholaydi va ushbu qo'llanmada tartiblangan bo'ladi. Tibbiy veb-saytlarni loyihalashda internet foydalanuvchilarida Masalan, shrift o'lchami, shrift turi, qo'llaniladigan ranglar, paragraf uzunligi, asosiy buyumlar joylashuvi, rasmlar va rasmlardan foydalanish yaxshiroq tushunish va boshqalardan iborat.

XULOSA

Informatikaga oid interaktiv veb-sayt yaratish tibbiyot sohasida katta imkoniyatlar ochib beradi. Bemorlar va tibbiyot xodimlari o'rtasidagi muloqotni osonlashtirish, shaxsiy ma'lumotlarni kuzatish, tezkor maslahat olish va yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyatlari tibbiyot sohasini yangi bosqichga olib chiqadi. Shu sababli, zamonaviy tibbiyotda axborot texnologiyalarining keng joriy qilinishi dolzarb bo'lib, bu bilan nafaqat tibbiyot xodimlarining ishini yengillashtirish, balki bemorlarning ham qulay va xavfsiz xizmatlardan foydalanishini ta'minlash mumkin.

REFERENCES

1. Kurbanovich T. B., Ulaboyevich K. S. Effective use of digital technologies in the medical education system //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2022. - T. 3. – no. 3. - S. 473-477
2. SS Nabiyeva, AA Rustamov, MR Malikov, NI Ne'matov // Concept Of Medical Information // European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7 (7), 602-609 p, 2020
3. Alba-Ruiz R, Bermúdez-Tamayo C, Pernet JJ, Garcia-Gutierrez JF, Cózar-Olmo JM, Valero-Aguilera B. Adapting the Content of Cancer Web Sites to the Information Needs of Patients: Reliability and Readability. *Telemedicine Journal and e-Health*. 2013;19(12):956-66.
4. Ivory MY, Megraw R. Evolution of web site design patterns. *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*. 2005;23(4):463-97.
5. Kaicker J, Debono VB, Dang W, Buckley N, Thabane L. Assessment of the quality and variability of health information on chronic pain websites using the DISCERN instrument. *BMC medicine*. 2010;8(1):59.